

DOSSIER THEMATIQUE- Article original

Actualités thérapeutiques dans l'ostéoporose.

Bilal Bengana*¹, Alicia Moulaï², Hamida Guerboukha¹, Tarek Aridj³, Kheireddine Khelif⁴, Abdenour Boukabous¹, Salima Lefkir-Tafiani¹.

¹ Service de rhumatologie, Centre hospitalo-universitaire de Bénimessous, Alger.

² Service de médecine interne, Centre hospitalo-Universitaire de Béjaia, Béjaia.

³ Aridj Ortho Dental Clinic. Alger.

⁴ Service de rhumatologie, Centre hospitalo-universitaire d'Oran, Oran.

* Correspondance à : Pr Bilal Bengana. newbilal@live.fr

Citation :

Bilal Bengana, B.B. (2022). Actualités thérapeutiques dans l'ostéoporose. *Algerian Journal of Medical and Health Research*, volume 1 (numéro 1), 62- 73 pages.

Reçu: 10 Mars 2022

Accepté: 17 Mars 2022

Publié: 12 Avril 2022

Résumé :

L'ostéoporose est devenue un véritable problème de santé publique, de par sa fréquence et le coût conséquent qu'elle engendre. Les traitements anti-ostéoporotiques actuels et déjà connus, sont efficaces dans le gain de la masse osseuse et la diminution du risque de fracture, mais il arrive d'aboutir sur des contraintes, qui font suite à certaines contre-indications de ces thérapeutiques, mais aussi suite aux effets secondaires, qui poussent parfois à les arrêter.

Il paraît plus que nécessaire d'enrichir l'arsenal thérapeutique anti-ostéoporotique pour une meilleure prise en charge des patients, ceci passe sans doute par de meilleures connaissances sur le mécanisme physiopathologique de l'ostéoporose mais aussi par l'élaboration de nouvelles molécules, plus efficaces et mieux tolérées, et ce en ciblant au mieux les principaux acteurs responsables de la réduction de la force osseuse.

Le romosozumab constitue l'un de ces traitements novateurs, cet anticorps monoclonal dirigé contre la sclérostine, a un double effet osseux, déjà d'inciter la formation et ensuite de diminuer la résorption. Ce dernier, est approuvé pour des sujets avec un risque élevé de fracture en l'absence de complications vasculaires sévères. D'autres pistes thérapeutiques sont en cours de développement, comme celles agissant sur les protéines morphogénétiques osseuses et celles inhibant les cathepsines K.

Enfin, le futur réservera certainement, l'arrivée de nouveaux traitements encourageants pour l'amélioration de la prise en charge des malades souffrant d'ostéoporose, avec plus de résultats positifs et moins d'encombres que les molécules déjà disponibles.

Abstract:

Osteoporosis has become a real public health problem, due to its frequency and the consequent cost which it generates. Current and already known anti-osteoporotic treatments are effective in increasing bone density and reducing the risk of fracture, but sometimes lead some constraints, which follow certain contraindications of these drugs, but also due to some side effects, which sometimes lead to stopping them.

It seems more than necessary to enrich the anti-osteoporotic therapeutic arsenal for better patient care, this undoubtedly requires better knowledge of the pathophysiological mechanism of osteoporosis but also by the development of new molecules, more effective and better tolerated, by better targeting the main actors responsible for the reduction of bone strength.

Romsozumab constitutes one of these innovative treatments, this monoclonal antibody directed against sclerostin, has a double effect on the bones, first of inducing the formation and then of reducing the resorption. The latter is approved for subjects with a high risk of fracture in the absence of severe vascular complications. Other therapeutic leads are being developed, such as those acting on bone morphogenetic proteins and those inhibiting cathepsin K.

Copyright : © 2022 par l'auteur.
Cet article est en libre accès distribué selon les termes et les conditions de la licence Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Finally, the future will certainly reserve the arrival of some new treatments to improve the management of patients suffering from osteoporosis, with more positive results and fewer problems than the molecules already available.

Mots clés : Ostéoporose, Traitement anti-ostéoporotique, Fracture, Anti-fracturaire.

1. Introduction :

L'ostéoporose (OP) est une pathologie chronique caractérisée par une diminution progressive de la masse osseuse avec altération de sa microarchitecture, responsable d'une fragilité osseuse qui se complique souvent par la survenue de fractures. Son diagnostic se fait par la mesure de la densité minérale osseuse au niveau du rachis lombaire comme au niveau de la hanche.

Cette pathologie peut résulter de différents facteurs tels que le vieillissement, l'utilisation au long cours de certains médicaments comme les glucocorticoïdes, ou lors d'un tabagisme chronique.

A l'état normal, il existe un équilibre entre la formation et la résorption osseuse, qui sont tous deux nécessaires au remodelage osseux. Enfin, l'ostéoporose peut se définir comme un état d'augmentation de la résorption osseuse au dépend de sa formation.

Déjà que les apports en calcium et en vitamine D à des niveaux efficaces, constituent un prérequis à la prise en charge de l'OP, il est nécessaire aussi d'avoir recours à des traitements qui augmentent la masse osseuse et améliorent sa qualité. Ainsi, les procédés thérapeutiques dans cette pathologie suivent ses mécanismes physiopathologiques impliquant les inhibiteurs de la résorption ou des stimulateurs de la formation osseuse.

D'ailleurs, l'éventail des traitements s'est allongé ces dernières années et des solutions encourageantes sont en élaboration avec des perspectives de disponibilité proche pour la routine du clinicien.

Cependant, des difficultés subsistent quant au rapport coût-efficacité, mais aussi à la balance bénéfico-risque de certains traitements anti-ostéoporotiques, d'où l'intérêt d'introduire de nouvelles molécules plus appropriées dans la prise en charge des sujets avec ostéoporose.

2. Compréhension des différents acteurs du remodelage osseux :

Les ostéoclastes, principaux acteurs de la résorption osseuse, dérivent des cellules souches hématopoïétiques, leurs précurseurs appartiennent aux lignées myéloïdes, et dérivent des promonocytes [1]. De multiples facteurs interviennent dans la différenciation, l'activation et la survie des ostéoclastes à partir de précurseurs hématopoïétiques présents dans la moelle osseuse, comme le M-CSF (macrophage-colony stimulating factor) ou CSF-1 (colony stimulating factor 1), le RANKL : le ligand du récepteur RANK (récepteur pour l'activation du facteur de transcription NFκB) et son antagoniste, l'ostéoprotégérine (OPG) (Figure 1) [2].

Le RANKL est une molécule produite par différents types de cellules, les ostéocytes, les ostéoblastes, les cellules stromales de la moelle osseuse et les lymphocytes. Pour résorber la matrice osseuse, les ostéoclastes forment une structure d'adhérence particulière au contact de l'os, appelée zone de scellement [2]. Dans un microenvironnement acide formé par cette zone, la cathepsine K est l'enzyme la plus importante pour dégrader les composants non minéraux de l'os tels que le collagène de type I (Figure 1) [2]. La fixation des ostéoclastes sur la surface osseuse est médiée par les intégrines, principalement la $\alpha\beta3$ [2].

L'activation des ostéoclastes dépend toutefois essentiellement d'un récepteur de la famille du TNF, le RANK et de son activateur le RANKL, libéré par les ostéoblastes et/ou par les lymphocytes-T activés [1].

A l'inverse, les ostéoblastes ainsi que d'autres cellules sont capables de synthétiser un antagoniste du RANK ligand, l'ostéoprotégérine (OPG). Le niveau de remodelage osseux dépendra donc in fine du rapport entre RANK ligand et OPG, ce rapport étant augmenté chez des femmes ménopausées dans les maladies inflammatoires chroniques, dont l'arthrite rhumatoïde, ainsi qu'en cas d'hyperparathyroïdie [3]. Une fois activés, les ostéoclastes vont digérer la matrice osseuse minéralisée par la sécrétion d'acide et d'enzymes protéolytiques, à l'instar des métalloprotéases et de la cathepsine K [4].

RANKL : Receptor activator of nuclear factor- κ B ligand. RANK: Receptor activator of nuclear factor- κ B. MMP9: Matrix metalloproteinase-9. TRAP: Tartrate-resistant acid phosphatase.

Figure 1 : Principaux acteurs cellulaires et moléculaires du remodelage osseux.

Les ostéoblastes sont dérivés de cellules souches mésenchymateuses (CSM), ces derniers jouent un rôle essentiel dans la formation osseuse. De nombreux facteurs sont engagés dans la différenciation ostéoblastique

: le Cbfa1 (Core-binding factor alpha(1)), facteur de transcription et le récepteur LRP-5 (LDL receptor-related protein-5), récepteur membranaire des lipoprotéines et co-récepteur de la protéine Wnt qui joue un rôle prépondérant au cours de la formation osseuse [5].

Les ostéoblastes matures produisent la partie non-minérale des os (ostéoïde) et participent ensuite à la minéralisation de cette dernière, composée de fibres de collagène essentiellement de type I et de protéines non collagènes ; au bout d'une dizaine de jours, l'ostéoïde se minéralise et des cristaux d'hydroxyapatite se déposent entre les fibres de collagène, ce qui confère à l'os sa résistance, viennent ensuite les ostéoblastes pour s'y incruster dans le tissu osseux, donnant ainsi les ostéocytes [6].

Les ostéocytes sont des cellules en charge de la perception d'informations mécaniques, longtemps considérés comme des cellules quiescentes, alors que plusieurs lignes de preuve suggèrent leur implication active dans le métabolisme osseux, ce dernier régulé par des hormones pour coordonner le processus de formation et de résorption osseuse, qui sont médiées par les ostéoblastes et les ostéoclastes [6]. Les ostéocytes restent une source principale de sclérostine, un puissant inhibiteur de la voie Wnt [7].

La voie de signalisation Wnt/ β -caténine, dite « Wnt canonique », est utile non seulement dans le développement embryonnaire mais aussi dans la différenciation des cellules souches à l'âge adulte. Il s'agit là d'une sérieuse voie de régulation de la différenciation ostéogénique des cellules souches mésenchymateuses [8]. Lorsque le Wnt se fixe à son récepteur (qui comporte la protéine Frizzled et le LRP5), il active la voie de la E-caténine et ainsi la fonction ostéoblastique, avec pour conséquence, la stimulation de la formation osseuse (Figure 1) [8]. L'activation et l'inactivation des aberrations de la voie de signalisation canonique Wnt dans l'ostéogénèse entraînent respectivement l'ostéoporose et la sclérostéose, cette dernière est un syndrome d'hyperostose sclérosante grave très rare, secondaire à une mutation du gène SOST situé sur le locus q12-q21 du chromosome 17 codant la sclérostine, c'est une maladie caractérisée cliniquement par une syndactylie et une prolifération squelettique variable [8,9].

3. Des thérapeutiques classiques vers les nouveaux traitements :

Les traitements déjà validés depuis quelques années sont ceux qui agissent sur la baisse de la résorption osseuse, comme les biphosphonates, ou bien ceux qui stimulent la formation osseuse, comme les agents anaboliques osseux, parmi eux : le tériparatide (Tableau 1).

Les traitements connus jusqu'ici ont montré leurs bénéfices mais aussi leurs limites et ils peuvent être associés à certains fâcheux effets secondaires, entravant ainsi la prise en charge des sujets qui souffrent de l'ostéoporose. Il est donc crucial d'enrichir l'arsenal thérapeutique avec une meilleure connaissance de la pathogenèse de l'ostéoporose et de

chercher de nouvelles cibles thérapeutiques plus pertinentes que celles déjà expérimentées.

Le dénosumab est un traitement qui agit en inhibant la résorption osseuse, c'est un anticorps monoclonal qui se fixe sur le RANKL, à la manière de l'ostéoprotégérine et l'empêche de se fixer à son récepteur RANK présent à la surface des ostéoclastes et de ses précurseurs (Figure 2) [10].

Les traitements anaboliques osseux tels que les analogues des hormones parathyroïdiennes, le tériparatide et abaloparatide (Figure 2), ainsi que les anticorps de la sclérostine tels que le romosozumab, montrent une augmentation de la formation osseuse, tandis que d'autre part, les traitements antirésorbeurs tels que les bisphosphonates, les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, et les anticorps RANKL montrent une diminution de la résorption osseuse (Figure 2) [11]. De plus, les deux types de médicaments ont des inconvénients similaires entraînant des effets secondaires indésirables et donc une limitation de la durée d'administration.

Une alternative prometteuse pourrait être le passage d'un médicament à un autre chaque fois qu'une fenêtre thérapeutique est nécessaire. Étant donné que les deux types de médicaments s'adressent à des types de cellules différents, il serait avantageux de passer d'un médicament anabolisant à un médicament anti-résorbeur et vice versa [11].

a. Traitements passant par la voie de signalisation Wnt :

Des travaux de recherche récents, ont cherché à cibler la voie de signalisation Wnt pour traiter les troubles ostéogéniques. Des approches thérapeutiques potentielles qui stimulent la voie de signalisation Wnt par activation des médiateurs intracellulaires de la cascade de signalisation Wnt et/ou par inhibition des antagonistes endogènes de la même voie [12].

Les anticorps dont l'action est de contrer les antagonistes endogènes, tels que la sclérostine et le dickkopf-1 (c'est des protéines de la famille des antagonistes extracellulaires de la signalisation Wnt qui agissent en se liant à la sous-unité LRP du complexe de récepteur Wnt) ont démontré des résultats encourageants en faveur de la formation osseuse [12]. Il a également été rapporté que le lithium, un inhibiteur de la glycogène synthase kinase 3β , stimule l'ostéogénèse en stabilisant la β caténine [12]. Bien que la manipulation de la voie de signalisation Wnt ait un potentiel thérapeutique non négligeable, elle nécessite tout de même une approche prudente en raison des risques de néoplasie [13].

b. Découverte du Romosozumab :

La constatation d'un fait pertinent, dans des maladies génétiques rares, comme celle de Van Buchem, forme particulière d'hyperostose corticale

généralisée qui se transmet sur le mode autosomique récessif, il s'agit d'une maladie qui s'accompagne de déformations osseuses et de la protrusion antérieure de la mandibule, elle est caractérisée par une masse osseuse élevée et une résistance accrue du squelette aux traumatismes, par carence de la protéine : sclérostine, alors qu' à l'état normal, cette protéine freine la formation osseuse [9].

Cette pathologie est devenue ainsi une piste thérapeutique intéressante. Un traitement constitué d'un anticorps ciblé contre la sclérostine (Figure 2), comme le romosozumab combine son action sur la résorption osseuse tout comme sur sa formation, deux processus qui faisaient l'objet de traitements distincts [14].

Un essai clinique sur 7200 femmes, a démontré une réduction significative de survenue de fractures lors de la prise du romosozumab, après un an seulement, ce qui témoigne d'une efficacité d'action assez rapide [15].

c. Inhibiteurs de la cathepsine K :

Les inhibiteurs de la cathepsine K présentent un intérêt particulier, car une telle thérapie potentielle n'interfère pas avec la régulation par rétroaction entre les ostéoblastes et les ostéoclastes comme le font la plupart des autres thérapies, mais cible plutôt uniquement la protéine responsable de la résorption osseuse [16].

La cathepsine K est une protéase à cystéine exprimée par les ostéoclastes, elle peut dégrader les protéines de la matrice osseuse et le collagène de type I, ce qui entraîne la résorption osseuse [16]. Les inhibiteurs de la cathepsine K tels que l'odanacatib, et le balicatib et l'ONO-5334 peuvent réduire la résorption osseuse et la formation osseuse.

L'effet bénéfique de l'odanacatib dans un essai clinique de phase II (The Long-term Odanacatib Fracture Trial, LOFT) sur des femmes ménopausées, a été démontré avec une réduction modérée de la résorption osseuse (50 %) et un effet positif sur la DMO de la hanche et du rachis. Les effets bénéfiques de l'odanacatib en tant qu'inhibiteur sélectif de la cathepsine K sur la DMO sont dose-dépendantes et persistent jusqu'à 5 ans après le traitement. Mais le développement de cette molécule dans l'ostéoporose, a été suspendue par l'industrie pharmaceutique et ce pour ses désagréments cardiovasculaires avérés [17].

Une meilleure connaissance sur la cible thérapeutique de la cathepsine K, avec un meilleur contrôle des molécules existantes et futures, donnera certainement un enrichissement de l'arsenal thérapeutique de l'ostéoporose.

d. Thérapeutique utilisant les ostéocytes :

Les ostéocytes dérivent des ostéoblastes et jouent un rôle dans l'homéostasie de l'os, ils ont un pouvoir anabolique sur le tissu osseux.

Ceci est conforme aux approches de traiter l'ostéoporose avec des anticorps anti-sclérostine, car les ostéocytes produisent de la sclérostine, ils constituent ainsi une cible intéressante dans le traitement de l'OP.

Cependant, aucun traitement concernant les ostéocytes ou leur impact sur l'homéostasie osseuse n'a été développé jusqu'à présent, de ce fait des recherches ciblant les ostéocytes pourraient conduire au développement de médicaments prometteurs contre l'ostéoporose [25].

1,25D3 : 1,25-Dihydroxyvitamin D3. PTH : Parathormone. PGE2 : Prostaglandine E2. IGF1: Insulin-like growth factor-1. LRP5/6: Low-density lipoprotein receptor-related protein 5/6. NF-κB: nuclear factor-kappa B. RANKL : Receptor activator of nuclear factor- κB ligand. RANK: Receptor activator of nuclear factor- κB. SERM: Modulateurs sélectifs des récepteurs des œstrogènes.

Figure 2 : Mécanismes d'action des principaux traitements de l'ostéoporose.

4. Les cibles thérapeutiques dans l'ostéoporose :

Le rôle central des protéines morphogénétiques osseuses (BMP) dans le processus de remodelage osseux a été identifié dans de nombreuses études. Les BMP semblent être des agents clés dans la différenciation ostéoblastique des cellules souches mésenchymateuses. BMP-2, BMP-4, BMP-6 et BMP-7 ont été étudiées dans le contexte de l'ostéoporose et ont été associées à leur implication dans ses voies physiopathologiques [18].

Les avantages théoriques du traitement local ou systémique des fractures ostéoporotiques avec les BMP incluent le potentiel d'induire une augmentation rapide de la résistance osseuse localement au niveau de la zone fracturée ainsi que l'accélération de la période de cicatrisation osseuse [19]. Des modèles animaux avec fractures ostéoporotiques ont suggéré que l'induction d'os nouveau par l'utilisation locale ou systémique de BMP-7 devrait être étudiée en tant que thérapie pour améliorer la qualité osseuse particulièrement dans l'ostéoporose trabéculaire [19].

En 2002, la protéine morphogénétique osseuse humaine recombinante 2 (rh-BMP2) a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA)

pour certaines interventions de spondylodèse chez les patients atteints de discopathie dégénérative lombaire, de même que pour traiter certaines fractures ouvertes graves de la diaphyse tibiale. Elle est également approuvée pour certaines interventions buccales et maxillo-faciales et permet d'éviter une intervention supplémentaire pour prélever des os dans le corps du patient afin d'effectuer une autogreffe, mais à partir de 2006, de nombreuses complications ont été constatés après utilisation de ce produit [20].

En conséquence, il est essentiel de préciser les voies de signalisation médiées par BMP2 conduisant à l'ostéogenèse. L'une des voies de signalisation BMP2 déjà connue, se produit via le récepteur de la protéine morphogénétique osseuse de type IA (BMPRIA) et le récepteur de la protéine morphogénétique osseuse de type II (BMPRII) [21]. Le rôle du BMPRIA dans la régulation de la fonction des ostéoblastes est bien établi. Les cellules C2C12 (myoblastes murins) sont souvent utilisées comme lignée cellulaire modèle pour étudier la différenciation des CSM en ostéoblastes [21]. Les cellules C2C12 expriment BMPRIA, et jouent un rôle crucial dans la médiation de la différenciation induite des cellules C2C12 en ostéoblastes, favorisée par BMP2 [21]. L'interaction entre la protéine kinase 2 (CK2) et BMPRIA a été identifiée comme une entrave à la différenciation des C2C12 en ostéoblastes [21].

Le peptide, CK2.3, peut avoir un potentiel thérapeutique et qui a démontré des effets anabolisants et antirésorptifs sur les os des rats ovariectomisés, mais aussi une amélioration nette du risque fracturaire [7]. Il induit l'ostéogenèse et la formation osseuse *in vitro* et *in vivo* en agissant en aval du BMPRIA en libérant la CK2 du récepteur [22].

Afin de maintenir l'intégrité structurelle des os, le tissu osseux nécessite un remodelage continu de sa matrice. Cela implique une communication permanente et étroite entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. Dans le domaine de la recherche, les essais d'intervention thérapeutique, ciblent certains médiateurs clés, qui ont un potentiel avéré dans le développement de la pathologie ostéoporotique. Certaines expériences se font sur une variété de petits poissons, le medaka (*Oryzias latipes*), où l'expression du récepteur RANKL est facilement appréciable sur ce modèle animal. L'activation du RANKL, poussent les progéniteurs d'ostéoblastes à revoir à la hausse l'expression du ligand de la chimiokine CXCL9l [23]. L'expression de cette dernière cytokine fait appel à la surexpression du MPEG1 (macrophage-expressed gene) sur les macrophages de la matrice osseuse et déclenche leur différenciation en ostéoclastes. Aussi le récepteur de chimiokine CXCR3.2 est exprimé dans un sous-ensemble distinct de macrophages dans l'aorte, les gonades et le mésonéphros [23]. Lors de l'induction de RANKL, les macrophages exprimant le CXCR3.2 sont activés, migrent vers la matrice osseuse et se différencient ainsi en ostéoclastes. Certaines mutations de CXCR3.2 empêchent le recrutement des macrophages et la différenciation des

ostéoclastes. De plus, l'inhibition de CXCR3.2 par des antagonistes chimiques comme le AMG487 et NBI-74330 réduit le recrutement des ostéoclastes et réduit ainsi la résorption osseuse. Ainsi, le CXCL9 et le CXCR3.2 sont essentiels au recrutement des progéniteurs aux sites de résorption osseuse et constituent des régulateurs potentiels de l'homéostasie osseuse [23].

L'acide tauroursodésoxycholique (ATUDC) est une forme conjuguée de taurine de l'acide ursodésoxycholique (AUDC), un acide biliaire tertiaire endogène qui est produit chez l'homme à faible concentration [24]. L'ATUDC est un dérivé de l'acide biliaire, disponible et utilisé largement dans le traitement des maladies hépatiques cholestatiques. Des études ont rapporté que l'ATUDC pourrait jouer un rôle crucial dans la prévention de l'apoptose [24], la suppression de l'adipogenèse des cellules souches mésenchymateuses (CSM) dérivées de l'adipose, la promotion de l'angiogenèse et l'amélioration de la différenciation ostéogénique des CSM dérivées de la moelle osseuse [24]. L'ATUDC pourrait induire la formation osseuse plus que la protéine morphogénétique osseuse humaine recombinante-2 (rhBMP-2), particulièrement en termes de qualité osseuse, car il favoriserait l'angiogenèse et l'augmentation de l'épaisseur de l'os trabéculaire [24].

	Classe	Médicaments
Traitement anti - résorptif	Biphosphonates	Ibandronate Alendronate Risedronate Pamidronate Zoledronate
	SERM	Raloxifène
	Inhibiteurs RANKL	Dénosumab
Traitement anabolique	PTH synthétique	Tériparatide Abaloparatide
	Anticorps anti sclérostine	Romosozumab

PTH : Parathormone. RANKL : Receptor activator of nuclear factor- κ B ligand. SERM: Modulateurs sélectifs des récepteurs des œstrogènes.

Tableau 1 : Traitements commercialisés dans la prise en charge de l'ostéoporose.

5. Epigénétique dans le traitement de l'ostéoporose :

D'autres approches encourageantes pour traiter l'ostéoporose incluent le ciblage de gènes spécifiques qui ont un impact sur l'homéostasie osseuse tels que RUNX1 régulateur central de l'ostéogénèse [26], avec l'utilisation d'inhibiteurs d'enzymes épigénétiques ou le développement de thérapies à base d'ARN, siARN et miARN [26]. Les miARN, par exemple, jouent un rôle important dans le contrôle de la régénération et de la fonction des muscles squelettiques et ont donc un impact sur le tissu osseux [26]. Ainsi, la compréhension de la régulation des miARN au cours de différents types d'exercices, lors des phases de régénération

ou du processus de vieillissement en général, pourrait aider à développer une thérapie basée sur les miARN pour l'ostéoporose [26].

De plus, des maladies liées à l'ostéoporose, telles que la sarcopénie, une maladie musculaire basée sur des changements musculaires importuns, ont également été étudiées en ce qui concerne le modèle de miARN [26].

6. Traitements combinés dans la prise en charge de l'ostéoporose :

La thérapie combinée dans les différentes conditions de traitement naïf ou après cure aux biphosphonates, pourrait avoir des résultats différents. L'utilisation d'un traitement combiné, peut-être une alternative chez les patients ostéoporotiques ayant des antécédents d'utilisation de biphosphonates.

Une revue de la littérature dans PubMed, EMBASE, Scopus, Web of Science, CINDHL et la base de données Cochrane des revues systématiques en utilisant des mots clés pour la recherche comme : PTH ou tériparatide combinés avec biphosphonate, alendronate, ibandronate, risédronate, raloxifène, denosumab et l'acide zolédronique pour le traitement de l'ostéoporose, a permis de retenir 36 articles connexes pour une analyse plus approfondie [27]. Il paraît que seul le tériparatide combiné avec le dénosumab, montre des avantages substantiels et pertinents sur le plan clinique pour les patients ostéoporotiques. Bien que l'ajout du tériparatide semble être un avantage par rapport à son utilisation comme séquence thérapeutique, tous les avantages possibles de la thérapie combinée doivent être pesés par rapport aux coûts et aux inconvénients causés par la prise de deux médicaments plutôt qu'un seul. Enfin, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour définir des méthodes optimales de développement de combinaisons séquentielles et/ou cycliques de tériparatide et d'agents anti-résorptifs. L'innocuité et l'efficacité à long terme de telles combinaisons restent à déterminer.

7. Conclusion :

Au fur et à mesure que les compréhensions s'étendent dans la pathogénie de l'ostéoporose, des recherches innovantes peuvent fournir aux cliniciens des thérapies avancées basées sur la biologie pour un traitement efficace afin de prévenir les fractures ostéoporotiques. Les options de traitement de l'ostéoporose progressent de manière prometteuse à mesure que de plus en plus de médicaments sont approuvés. La maîtrise rationnelle des traitements anti-résorptifs et anabolisants déjà connus pour le traitement de l'OP est à présent acquise, mais le défi subsiste dans le contrôle de nouveaux traitements plus ciblés et plus efficace.

D'autres études sur les mécanismes d'action des médicaments sont nécessaires pour mieux comprendre la base moléculaire et éviter plus efficacement les effets secondaires.

Conflit d'intérêts : Les auteurs n'ont déclaré aucun conflit d'intérêts en relation avec cet article.

Références:

1. Hanna, H., Mir, L.M. & Andre, F.M. In vitro osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells generates cell layers with distinct properties. *Stem Cell Res Ther* 9, 203 (2018). <https://doi.org/10.1186/s13287-018-0942-x>.
2. Martin TJ, Sims NA. RANKL/OPG; Critical role in bone physiology. *Rev Endocr Metab Disord.* 2015 Jun;16(2):131-9. doi: 10.1007/s11154-014-9308-6. PMID: 25557611
3. Mattia Bellan, Mario Pirisi, Pier Paolo Sainaghi, Osteoporosis in rheumatoid arthritis: role of the vitamin D/parathyroid hormone system, *Revista Brasileira de Reumatologia (English Edition)*, Volume 55, Issue 3, 2015, Pages 256-263, ISSN 2255-5021, <https://doi.org/10.1016/j.rbre.2014.10.007>.
4. Troen BR. The role of cathepsin K in normal bone resorption. *Drug News Perspect.* 2004 Jan-Feb;17(1):19-28. doi: 10.1358/dnp.2004.17.1.829022. PMID: 14993931.
5. Kato M, Patel MS, Levasseur R, et al. Cbfa1-independent decrease in osteoblast proliferation, osteopenia, and persistent embryonic eye vascularization in mice deficient in Lrp5, a Wnt coreceptor. *J Cell Biol.* 2002;157(2):303-314. doi:10.1083/jcb.200201089.
6. Uchihashi K, Aoki S, Matsunobu A, Toda S. Osteoblast migration into type I collagen gel and differentiation to osteocyte-like cells within a self-produced mineralized matrix: a novel system for analyzing differentiation from osteoblast to osteocyte. *Bone.* 2013 Jan;52(1):102-10. doi: 10.1016/j.bone.2012.09.001. Epub 2012 Sep 14. Erratum in: *Bone.* 2013 Sep;56(1):227. Dosage error in article text. PMID: 22985890.
7. Guañabens N, Gifre L, Peris P. The role of Wnt signaling and sclerostin in the pathogenesis of glucocorticoid-induced osteoporosis. *Curr Osteoporos Rep.* 2014 Mar;12(1):90-7. doi: 10.1007/s11914-014-0197-0. PMID: 24488619.
8. Kubota, T., Michigami, T., & Ozono, K. (2010). Wnt signaling in bone. *Clinical pediatric endocrinology : case reports and clinical investigations : official journal of the Japanese Society for Pediatric Endocrinology*, 19(3), 49–56. doi.org/10.1297/cpe.19.49.
9. Sebastian A, Loots GG. Genetics of Sost/SOST in sclerosteosis and van Buchem disease animal models. *Metabolism.* 2018 Mar;80:38-47. doi: 10.1016/j.metabol.2017.10.005. Epub 2017 Oct 25. PMID: 29080811.
10. Sebastian A, Loots GG. Genetics of Sost/SOST in sclerosteosis and van Buchem disease animal models. *Metabolism.* 2018 Mar;80:38-47. doi: 10.1016/j.metabol.2017.10.005. Epub 2017 Oct 25. PMID: 29080811.
11. Li S-S, He S-H, Xie P-Y, Li W, Zhang X-X, Li T-F and Li D-F (2021) Recent Progresses in the Treatment of Osteoporosis. *Front. Pharmacol.* 12:717065. doi: 10.3389/fphar.2021.717065.
12. Kim JH, Liu X, Wang J, et al. Wnt signaling in bone formation and its therapeutic potential for bone diseases. *Ther Adv Musculoskelet Dis.* 2013;5(1):13-31. doi:10.1177/1759720X12466608.
13. Hesse E, Schröder S, Brandt D, Pamperin J, Saito H, Taipaleenmäki H. Sclerostin inhibition alleviates breast cancer-induced bone metastases and muscle weakness. *JCI Insight.* 2019 Apr 9;5(9):e125543. doi: 10.1172/jci.insight.125543. PMID: 30965315; PMCID: PMC6538320.
14. Appelman-Dijkstra NM, Papapoulos SE. From disease to treatment: from rare skeletal disorders to treatments for osteoporosis. *Endocrine.* 2016;52(3):414-426. doi:10.1007/s12020-016-0888-7.
15. Cosman F, Crittenden DB, Ferrari S, Khan A, Lane NE, Lippuner K, Matsumoto T, Milmont CE, Libanati C, Grauer A. FRAME Study: The Foundation Effect of Building Bone With 1 Year of Romosozumab Leads to Continued Lower Fracture Risk After Transition to

- Denosumab. *J Bone Miner Res.* 2018 Jul;33(7):1219-1226. doi: 10.1002/jbmr.3427. Epub 2018 May 17. PMID: 29573473.
16. Drake MT, Clarke BL, Oursler MJ, Khosla S. Cathepsin K Inhibitors for Osteoporosis: Biology, Potential Clinical Utility, and Lessons Learned. *Endocr Rev.* 2017 Aug 1;38(4):325-350. doi: 10.1210/er.2015-1114. PMID: 28651365; PMCID: PMC5546879.
 17. McClung MR, O'Donoghue ML, Papapoulos SE, Bone H, Langdahl B, Saag KG, Reid IR, Kiel DP, Cavallari I, Bonaca MP, Wiviott SD, de Villiers T, Ling X, Lippuner K, Nakamura T, Reginster JY, Rodriguez-Portales JA, Roux C, Zanchetta J, Zerbinì CAF, Park JG, Im K, Cange A, Grip LT, Heyden N, DaSilva C, Cohn D, Massaad R, Scott BB, Verbruggen N, Gurner D, Miller DL, Blair ML, Polis AB, Stoch SA, Santora A, Lombardi A, Leung AT, Kaufman KD, Sabatine MS; LOFT Investigators. Odanacatib for the treatment of postmenopausal osteoporosis: results of the LOFT multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial and LOFT Extension study. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2019 Dec;7(12):899-911. doi: 10.1016/S2213-8587(19)30346-8. Epub 2019 Oct 31. PMID: 31676222.
 18. Kanakaris NK, Petsatodis G, Tagil M, Giannoudis PV. Is there a role for bone morphogenetic proteins in osteoporotic fractures? *Injury.* 2009 Dec;40 Suppl 3:S21-6. doi: 10.1016/S0020-1383(09)70007-5. PMID: 20082786.
 19. Jing, D. et al. Effects of local delivery of BMP2, zoledronate and their combination on bone microarchitecture, biomechanics and bone turnover in osteoporotic rabbits. *Sci. Rep.* 6, 28537; doi: 10.1038/srep28537 (2016).
 20. Dumic-Cule, I., Peric, M., Kucko, L. et al. Bone morphogenetic proteins in fracture repair. *International Orthopaedics (SICOT)* 42, 2619–2626 (2018) doi.org/10.1007/s00264-018-4153-y.
 21. Moseychuk O, Akkiraju H, Dutta J, et al. Inhibition of CK2 binding to BMPRIa induces C2C12 differentiation into osteoblasts and adipocytes. *J Cell Commun Signal.* 2013;7(4):265-278. doi:10.1007/s12079-013-0199-1.
 22. Sequeira L, Nguyen J, Wang L, Nohe A. A Novel Peptide, CK2.3, Improved Bone Formation in Ovariectomized Sprague Dawley Rats. *Int J Mol Sci.* 2020;21(14):4874. Published 2020 Jul 10. doi:10.3390/ijms21144874.
 23. Quang Tien Phan and coll. Cxcl9l and Cxcr3.2 regulate recruitment of osteoclastprogenitors to bone matrix in a medakaosteoporosis model. Clifford J. Tabin, Harvard Medical School. July 2020 pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2006093117.
 24. Ahn TK, Kim KT, Joshi HP, et al. Therapeutic Potential of Tauroursodeoxycholic Acid for the Treatment of Osteoporosis. *Int J Mol Sci.* 2020;21(12):4274. Published 2020 Jun 16. doi:10.3390/ijms21124274.
 25. Rochefort GY. The osteocyte as a therapeutic target in the treatment of osteoporosis. *Ther Adv Musculoskelet Dis.* 2014;6(3):79-91. doi:10.1177/1759720X14523500.
 26. Xu F, Li W, Yang X, Na L, Chen L, Liu G. The Roles of Epigenetics Regulation in Bone Metabolism and Osteoporosis. *Front Cell Dev Biol.* 2021;8:619301. Published 2021 Jan 25. doi:10.3389/fcell.2020.619301
 27. Zhang C, Song C. Combination Therapy of PTH and Antiresorptive Drugs on Osteoporosis: A Review of Treatment Alternatives. *Front Pharmacol.* 2021;11:607017. Published 2021 Jan 27. doi:10.3389/fphar.2020.607017.